

HÁZIRGI POVESTLERDÍN RAWAJLANÍW BAĞDARLARÍN BELGILEWDE KOMPOZICIYANÍN ÁHMIYETI

Bekbergenova Z.U.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Kórkem ádebiyattın proza, poeziya hám dramaturgiya túrlerine tiyisli shıǵarmalardıń bir pútinligin támiyinlewde kompoziciyanıń tutqan ornı oǵada áhmiyetli. Usı úsh túrge kiriwshi hár bir janr shıǵarmalarınń kompoziciyasın dúziwde shayır, jazıwshı hám dramaturgten úlken sheberlik talap etiledi. Ulıwmalastırıp aytatuǵın bolsaq, «Kompoziciya – kórkem shıǵarmadaǵı bólimler, obrazlar hám kórkemlew qurallarınıń belgili bir maqsetke xızmet etetuǵın tártipte jaylasıwı, olardıń súwretlewdegi kriteriyası hám sáykesligi. Dóretiwshiniń maqseti, ideyalıq poziciyası izbe-iz hám anıq bolmasa, onıń shıǵarması da kompoziciyalıq jaqtan jetik bolmaydı. Sonıń ushın da, kórkem shıǵarmadaǵı hár bir detal, epizod yaki qural hárdayım bir nársege xızmet etedi, bir-biri menen qanday da bir qatnasta baylanıslı boladı. Demek, kompoziciya shıǵarma mazmunın jetik túrde reallastırıwshı formadaǵı kategoriya bolıp tabıladı [6, 163]. Haqıyqatında da, XX ásirge kelip kompoziciya túsiniǵi bir neshe kórkemlew usılları menen qurallardıń esabınan bayıp otırdı. Bul birinshi náwbette, realistlik ádebiyatta mákan hám zaman máselelerin sáwlelendiriwde ayqın kózge taslanadı. Shıǵarma kompoziciyasına mákan hám zamannıń sheksizligin sıydırıwda avtor xarakteristikası, ishki hám sırtqı monolog, dialog, eske túsiriw, lirikalıq sheginis, tús kóriw, ruwxıy tolǵanıslardı sáwlelendiriw, ózin-ózi bahalaw sıyaqlı usıllardan paydalanıladı.

Poeziyalıq, prozalıq hám dramalıq shıǵarmalardıń kompoziciyası biri-birinen ajralıp turadı. Lirikalıq shıǵarmalardıń kompoziciyası lirikalıq qaharmannıń ishki sezimleri, ruwxıy keshirmelerine tiykarlansa, epikalıq shıǵarmalarda keń kólemlı waqıya hám hádiyselerge, al dramalıq shıǵarmalarda bolsa keskin háreketler dinamikasına qurıladı. Eger de, prozalıq shıǵarmalardıń kompoziciyası haqqında sóz etetuǵın bolsaq, álbette, «Kórkem shıǵarmalardaǵı waqıyalardıń, obrazlardıń, bólimlerdiń avtordıń oylaǵan ideyasın ashıw maqsetinde bir-biri menen tıǵız baylanısta jaylastırılıwı» [1.103] h.t.b. túsiniwler menen birge óziniń qurılısına, yaǵnıy, arxitektonikasına ishki (mazmun, waqıya, syujet, obraz, portret, peyzaj, detal, motiv h.t.b.) hám sırtqı (baplar, bólimler, atama, epigraf, prolog (alǵı sóz), epilog (sońǵı sóz) h.t.b.) kompoziciyalıq bóleklerdi qamtıp alatuǵınlıǵın kóremiz. Atap ótilgen ishki hám sırtqı kompoziciya birlikleriniń hár biri shıǵarmanıń mazmunın ashıwda hám syujettiń bir pútinligin támiyinlewde belgili dárejede kórkemlik xızmet atqaradı. Kompoziciyanı «struktura», yamasa «arxitektonika» terminleri menen ataw hám de shıǵarmanıń «sırtqı kompoziciyasına» tiyisli baplar, bólimler, atama, epigraf, prolog (alǵı sóz), epilog (sońǵı sóz) h.t.b. dıń kompoziciya qurıwda belgili xızmet atqaratuǵınlıǵı haqqında bir qatar alımlardıń miynetlerinde sóz

etiledi [1; 2; 3;4].

Sonliqtan da, biz bul maqalamızda sırtqı kompoziciyalıq birliklerge kırıwshi baplar, bólimler, atama, epigraf, prolog (algı sóz), epilog (sońgı sóz) h.t.basqalardı sońgı jıllardaǵı ayırım qaraqalpaq povestleri mısasında qarastırıp ótemiz.

«Shıǵarma ataması – kórkem shıǵarma arxitektonikasında shólkemlestiriwshilik xızmet atqaradı. Kópshilik jaǵdaylarda shıǵarma ataması onıń mazmunı menen tıǵız baylanısta boladı» [4.145].

«XX ásir ózbek qıssashılıǵı (poetikalıq izlenisler hám rawajlanıw prinsipleri)» boyınsha ilimiy izertlew jumısların alıp barǵan U.Rustamova shıǵarma strukturası kórkem teksttiń estetikalıq deregi esaplanıp, semiologiyalıq orayınıń anıqlıǵı, onıń tereńligine ishara ekenligin, usı strukturadaǵı (quramdaǵı) dáslepki semiotikalıq oray atama bolıp, onda avtor ideyası, koncepciyası orın alıwın, atama dáslepki tásir etiw kúshi bolıp, avtor hám de oqıwshınıń ruwxıy qarım-qatnasınıń kirispesi ekenligin, kórkem sóz iyeleriniń sheberligi, talantı, dóretiwshilik niyetin bahalawda usı jerden baslanatuǵının oǵada durıs atap ótedi [5,168]. Izertlewshi sońgı jıllardaǵı ózbek ádebiyatında Ótkir Hashimovtıń «Báhár qaytpaydı», Xayriddin Sultanovtıń «Jazdıń jalǵız esteligi» povestleriniń tábiyat máwsimleri menen baylanıslı ekenligin, Normurod Norqobilovtıń «Awıl aralaǵan bóri», «Ana bóri», «Ulıǵan iyt», Toǵay Murattıń «At kisnegen aqsham» povestleriniń atamaları haywan atları menen baylanıslı ekenligin, Shukur Xolmirzaevtıń «Júr tawlarǵa ketamız», Normurod Norqobilovtıń «Jartaslar da jılaydı», Xayriddin Sultanovtıń «Baxıt jaǵası» povestleriniń mákan atı menen baylanıslı ekenligin, al, Mirkarim Osimniń «Jayhun ustinde bulıtlar», Toǵay Muradtıń «Juldızlar máńgi janadı», «Aydında júrgen adamlar» kórkem pikirlewde aspan deneleri kartinasın janlandırıp súwretlegenligin atama menen baylanıslı qarastıradı.

Al, sońgı jıllardaǵı qaraqalpaq prozasında G.Esemuratovanıń «Múrshiyda Bekpolatova kim?» dep atalǵan hújjetli povestiniń atamasınan kórinip turǵanıday, haqıyqatında da Múrshiyda Bekpolatova kim? degen soraw, kitap oqıwshısınıń qıyalınan ótiwi tábiyǵıy. Bul povest ataması birinshiden adam ismi menen baylanıslı bolıp, ekinshiden oqıwshınıń dıqqat-itibarın usı insanniń táǵdirine tiyisli waqıyalardı tezirek oqıp, tanıwǵa jeteleydi. Yaǵnıy, povesttegi hayal ismi povesttiń orayında turıp, ótken XX ásirniń dáslepki shereginde tatar milletiniń wákili Murshiyda Bekpolatovanıń ilim-bilim nurın taratıw maqsetinde elimizge kelip bilimlendiriw tarawında pidayı xızmet atqarǵanlıǵı, basınan ótkergen baxıtlı hám táshwishli demleri qızıqlı súwretlenedi. Jazıwshı Múrshiyda Bekpolatovanı bilmeytuǵın búgingi kitap oqıwshılarına jaqınnan tanıstırıw maqsetinde, onıń ómirine tiyisli waqıyalardı hújjetlerge, tariyxıy hám kórkem dereklerge tiykarlanıp isenimli súwretlegen. Jazıwshı Sh.Usnatdinov «Ibrayım Yusupov» (Shayırdıń jaslıǵı) degen atamadaǵı hújjetli povestinde bolsa, elimizge belgili ataqlı shayır I.Yusupovtıń dóretpeleri menen jaqınnan tanıw búgingi kitap oqıwshıların, ullı talant iyesiniń ómirine, ásirese shayırdıń balalıǵınan baslap jaslıq jıllarına tiyisli turmıs waqıyalarına qızıqtırıp qoyadı. E.Úsenovtıń «Xan maqsım» povestinde bolsa, XX ásirniń dáslepki shereginde elimiz boylap eń jayǵan kollektivlestiriw siyasatınıń

awır aqibetleri xalqımız arasında «Xan maqsım» ismi menen tanılğan diniy sawatqa iye Ubaydulla maqsım (Xan maqsımın) hám onıń átirapındaǵı zamanlaslarınń táǵdiri mısasında ashıp beriledi. Usı sıyaqlı shıǵarma atamalarınń belgili insanlardıń ismleri menen atalıwın G.Esemuratovnıń «Akademik S.Kamalov», Sh.Usnatdinovtıń «Polat Madreymov» povest-esselerinde, S.Bahadırovnıń «Tomaris hám Kir» tariyxıy povestinde, Á.Paxratdinovtıń «Aydos biy haqqında ápsana» povestinde, K.Mámbetovtıń «Márziya», M.Nızanovtıń «Aqshagúl» povestlerinde ushıratamız. Jazıwshılar atı atılğan adam atlarına tiyisli tariyxıy, ápsanalıq hám realistik waqıyalardı shıǵarmalarınń bir pútin kompoziciyasına hám mazmunına jámlep sáwlelendiriwge háreket etedi. Yaǵnıy, bul povestlerge qoyılğan «atama» lar shıǵarmanıń tiykarǵı teması hám problemasını ashıp beriwge xızmet etkenligi sezilip turadı. Mısalı, Sh.Usnatdinovtıń «Polat Madreymov» povest-essesinde kórkem ónerimiz hám mádeniyatımızda óz ornına iye bolğan Polat Mádreymovtıń ómiri ham dóretilshilik iskerligi ómirbayanlıq bay faktlik materiallar menen qızıqlı hám kórkem súwretlense, usı avtordıń «Sońǵı ańshı» povestinde bolsa ǵárezsizligimizdiń sharapatı menen ótkendegi diniy insanlardıń ómirine tuwǵan qáwip qáterlerdi, povest qaharmanı Haymatdinniń obrazi hám qıyınshılıqqa tolı ómiri mısasında búgingi áwladlarǵa jetkerip beriwge erisken.

G.Esemuratovnıń «Mında bir keshirim», «Gónergen súrenler», «Kim tınlaydı muńımdı», «Ata-anam bolar ma edi», Á.Atajanovtıń «Órmekshiniń awı», Á.Qarlıbaevtıń «Publicistika» rubrikası astında «Ádira qalǵır...» (Tariyxıy publicistikalıq povest) povestleriniń atamaları belgili bir dáwirdiń úlken mashqalaların ózinde, pútin ideyatematikasında jámlep súwretlew menen ózgeshelenip turadı. A.Sultanovtıń «Ómir ótkelleri», M.Nızanovtıń «Jat jurttaǵı jeti kún», G.Tursınovnıń «Kelemishlengen ómir», K.Genjeevtıń «Jaslıǵım qaytıp kelse», H.Serjanovtıń «Ótmish hikayası», X.Saparovtıń «Urıs jıllarınıń jańǵırǵı» sıyaqlı povestlerinde belgili bir waqıttı hám keńislikti bildiriwshi atamalar qollanılğan. Bul povestlerdiń syujet hám kompoziciyasında insan ómiriniń belgili bir jılları, este qalarlıq umılmas máwritleri, yamasa qısqa hám uzaq dáwirler dizbegi atamada jámlenip, qaharmanlar háreket etken waqıt hám keńislikti dúziwde aktiv qatnasadı.

Ayırım atamalar insannıń ishki ruwhıyatın, adamgershilik pazıyletlerin ashıwda, yamasa olardıń minez-qulqındaǵı yamasa is-háreketlerindegi unamlı yaqı unamsız qásiyetlerdi sáwlelendiriwde kórkem obrazlı túrde qollanıladı. Mısalı, J.Serjanovtıń «Shaytannıń oyını», «Dóhmet», A.Aqnazarovtıń «Janaybat», A.Ábdievtıń «Sawın sıyır» sıyaqlı realistik hám detektivlik súwretlewlerge qurılğan povestlerdiń mazmunında adamlardıń boyındaǵı iyman, insap, sawap, jala, dóhmet, durıs hám burıs háreketleri jámlengen. Usınday adamzatqa tán bolğan ólshemler shıǵarma atamalarında jarq etip kózge taslanadı.

Jazıwshı M.Tawmuratovtıń «Toǵay qosıǵı» povestinde bolsa, qolımnan keledi dep qonıshınan basıp júrgen toǵay xojalıǵında isleytuǵın ayırım hámeldarlardıń, haq júrekli, óz isiniń pidayısı bolğan jurnalist jigit Muratbay menen inspektor Jiyenbaydı isli etiwge

umtılıwı hám ózleriniń ekologiyamızǵa keltirip atırǵan apatshılıqların, toǵay ańlarına bolǵan jawızlıq háreketlerin jasırıwǵa urınıwı sóz etilse, Sh.Payzullaevanıń «Tábiyatqa tájim» povestinde de bizdi qorshaǵan ana-tábiyatımızdı qorgaw hám abaylap-asıraw ideyası alǵa súriledi. J.Serjanovtıń «Ǵarǵıs» povestiniń ideya-tematikası jámiyette ómir súrip atırǵan adamlardı iyman-insapqa, miyrim-shápáátlikke shaqırıwǵa baǵdarlaydı.

Álbette, biz atların atap ótken povestlerdiń hár birine qoyılǵan atamalar belgili maqsette júzege shıǵıp, shıǵarma waqıyaların, qaharmanlar táǵdirin oqıwshıǵa jetkerip beriwge baǵdarlangan.

Házirgi qaraqalpaq povestlerinde sırtqı kompoziciyalıq dúzilis bap hám bólimlerge waqıyalardı jaylastırırda, syujetlerdi bir-birine jalǵastırırda ayrıqsha kózge taslanadı. Mısalı, G.Esemuratovanıń «Minayım» povestinde jas kelinshek Minayımniń basınan ótkergen turmıs táshwishlerin bayanlawda jazıwshı epigraf, prolog, epilog, yamasa bólimlerdi arnawlı san menen belgilep kórsetpegen. Lekin, bir waqıyadan ekinshi waqıyaǵa ótiwde, yamasa, jańa waqıyalardı súwretlewde jazıwshı juldızshadan (***) hám birese, Minayımǵa, birese onıń eri Beyimbetke, bazı da onıń sińlisi Jánigúlge h.t.b. qaharmanlarǵa tiyisli waqıyalarǵa ayrıqsha itibar qaratqanlıǵı hám olardıń arasında bolıp ótken kofliklerdi, sáwbetlesiwlerdi, Minayımniń basınan ótkergen turmıs táshwishleri menen birge baxıtlı turmısqa erisiwi arasındaqı úlken liniyanı kórkem súwretleydi. Jazıwshı «Múrshiyda Bekpolatova kim?» degen atamadaǵı povestinde de prologtan hám bólim atamalarınan, jáne de epilogtan paydalanbaydı. Degen menen, povesttiń baslanıwında jazıwshı Múrshiyda Bekpolatovanıń táǵdiri haqqındaǵı waqıyanı birden baslap jiberместen, onıń menen ushırasıwǵa barǵan jerinen, sáwbetlesiwden sóz qozǵaydı. Sońınan Múrshiyda Bekpolatovanıń basınan ótkergen turmıs waqıyaların, yaǵnıy puxaralar urısınan burın Moskva qalasına jaqın Ryazan qalasınan Tórkúlge kelgenligin, sońınan Nókiste jasap qalǵanlıǵın juldızshalarǵa (***) bólip, izbe-iz bayan etedi. Povestniń sońında jazıwshı bul povestin pitkerip bolǵannan soń Murshiyda Bekpolatovadan xabar alıp mazmunı menen tanıstırıp quwantqanlıǵın epilog sıpatında keltirip ótedi. M.Nızanovtıń «Aqiret uyqısı» povestiniń kólemi 207 betti quraydı. Povest kólemi jaǵınan romanǵa bara-bar bolǵanlıǵı menen de, onda súwretlengen waqıyalar dizbegi Ótemurat ǵarrınıń átirapında sóz etiledi. Qaharmanıń 70-80-jılǵa bara-bar ómirinde júz bergen waqıyalardı on bes künge jaylastırıp, psixologiyalıq tárizde sáwlelendiriwi, waqıt hám keńislikti ıqshamlastırıp súwretlewleri menen povest janrı talaplarına juwap beredi. Jazıwshı povesttiń dáslepki beti ashılıwı menen Ótemurat ǵarrınıń altı-jeti jasar payıtlarında jası úlken adamlardan esitken «Toqsan jasayın degen jasım ba edi, Arpa taqan ishейin degen asım ba edi?!» degen eki qatar báyitti epigraf sıpatında qollanadı. Sońınan Ótemurat ǵarrınıń basınan keshirgen turmıs waqıyaları da usı epigrafqa sabaqlas súwretlenedi. Jazıwshı 27-bólimde berilgen syujet waqıyaların xronologiyalıq tártipte emes, psixologiyalıq tárizde súwretlewge ayrıqsha itibar qaratadı. Bul da sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq povestlerinde kompoziciya dúziwdegi jańalıqlardan esaplanadı.

Sh.Usnatdinovtıń «Sońǵı ańshı» povestiniń atamasına qawsırmanıń ishindegi (Haymaddin maqsım táripi) degen qıstırma sózdi hám Ámir Temur úgitlerinen «Ullılar

sáwbetinde bol, haq niyetlik islerge talpın» degen danalıq sózdi de epigraf sıpatında mázi qollanbağanlıgın povest waqıyaların oqıw barısında bilip alamız. Yaǵnıy, jazıwshı ekinshi jer júzilik urıstan keyingi jılları Keńes awqamınıń el basqarıw siyasatı, dinge, el arasındaǵı musılman dini ulamalarına kórsetilgen qısımlar, quwdalawlardı moyınsınbay, ómiriniń sońǵı jılların tárki dúnyalıqta ótkergen belgili din iyesi Haymaddin maqsımniń quramalı ómirin úlken 7 bólimge hám birneshe bólimshelerge (***) jaylastırıp súwretlegen. Al, usı avtordıń «Polat Madreymov» dep atalǵan povest-essesiniń ataması hám oǵan qosımsha berilgen «Birinshi qaraqalpaq baletmeystri» degen atamanıń ózi de kitap oqıwshıların belgili kásip iyeginiń ómirine degen qızıǵıwshılıqtı, dıqqattı tartıwǵa shaqırıp turadı. Jazıwshı povest-esseniniń mazmunında xalqımız arasınan shıqqan birinshi baletmeystrdiń ósiw evolyuciyasını keńnen sáwlelendiriwdi maqset etedi. Lekin, povest qaharmanınıń ómirine, kásibine tiyisli túrmis waqıyaların izbe-iz túrde jay bayanlap qoymastan, kompoziciyalıq jaqtan «Ómirimniń mazmunı – oyın!», «Dayısiniń awılın kórsetti...», «Ata balası...», «Taqıyatas: «Úsh mezigil ıssı awqat», Xalmurat shomaqtıń háwlisi, qız alıp qashıw, Shımbayda pristavtıń ólimi, qırdan qulap kelgen balalar...», «Kásip tańlaw talpınısları», «Artistlik kásiptiń abıroyı, oqıwǵa kirgen ańsatpa, oqıǵanba? «Xudojnik» pe, súwretshime? «Márdikar» menen qarın toyıp jalshımas, bir jılda eki sınaq» h.t.b. bir neshe tematikalarǵa jaylastırıp, qızıqlı súwretlewge háreket etedi. Jazıwshı bul povest-essede waqıyalardı bayanlawda kóbirek ómirbayanlıq, hújjetli, memuarlıq maǵlıwmatlardı sintezlep, kórkem bezew bergengligi sezilip turadı. Albette, hár bir kórkem shıǵarmanıń kitap oqıwshılarınıń qızıǵıwshılıǵın oyatıp, júrek tórine jetip barıwında, eń dáslep kózge taslanatuǵın atamanıń (temanıń), epigraftıń, prologtıń, yamasa sońǵı sóz epilogtıń, bap hám bólimlerdiń, onda súwretlenetuǵın waqıyalardıń hám obrazlardıń shıǵarmanıń pútin mazmunı menen avtordıń niyetine sáykes keliwi oǵada áhmiyetli xızmet atqaradı. Usı atap ótilgen bóleklerdiń hámmesi jıynalıp, sırtqı hám ishki kompoziciyanı bir pútinlikke alıp keledi. Sonlıqtanda, sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq povestleriniń rawajlanıw baǵdarların kompoziciya dúziw máseleleri menen tıǵız baylanısta úyreniwde úlken ilimiy-teoriyalıq jańalıqlardı júzege shıǵaradı.

Kórip ótkenimizdey, povest janrı shıǵarmalarında kompoziciya dúziw hám ondaǵı bóleklerdi jaylastırıp hár bir dóretiwshiniń aldına qoyǵan maqseti menen sheberliginen hám de sol shıǵarmanıń ideya-tematikalıq, janrlıq hám súwretlew ózgeshelikleri menen de tıǵız baylanıslı ámelge asıralatuǵın dóretiwshilik qubılıs esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиәттануы атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994.
2. Федотов О.И. Основы теории литературы. В 2 ч. Ч.1. – М.: Владос, 2003.
3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: АCADEMIA, 2003.
4. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
5. Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари): Филология фанлари доктори (DSc) диссертация. – Тошкент, 2020.
6. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.